

Panorama 2022/23

Rétrospective et perspectives
de l'Académie suisse
des sciences techniques

Rétrospective et perspectives

Benoît Dubuis et Esther Koller

Dans notre monde en constante évolution sous l'effet de la technologie, on entend régulièrement dire que les 10 prochaines années seront décisives.

En réalité, cela a toujours été le cas et le sera probablement toujours. En effet, le développement technologique a la particularité de s'auto-entretenir, grâce à ses applications qui ont depuis longtemps dépassé les frontières sectorielles. Par exemple, la blockchain, initialement développée pour la finance, est maintenant utilisée en médecine. Les drones conçus pour la surveillance sont désormais employés dans l'agriculture, et l'IA, qui était auparavant utilisée par les moteurs de recherche, est maintenant présente dans notre vie quotidienne, remplaçant même nos interlocuteurs habituels des services d'information.

Cette intrusion subreptice et insidieuse de la technologie dans nos vies doit-elle nous préoccuper ? Nous préférons y voir des opportunités pour nous aider dans notre quotidien et améliorer nos vies. Toutefois, ces évolutions méritent toute notre attention afin que

l'intégration technologique soit bien pensée dans un souci de respect de l'être humain, de cohésion de notre société et de notre maison commune, la Terre.

Afin de soutenir le développement technologique, la SATW s'investit dans l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels qualifiés. Elle s'engage pour le développement sociétal et économique de notre pays en garantissant le développement et la disponibilité des technologies, tout en veillant à la maîtrise de leur impact sur notre société et notre environnement.

La SATW anime un formidable réseau d'expertes et d'experts qui partagent leur expertise, leur vision, leur temps et leur réseau dans le cadre de nos études et de nos rencontres. Neutre, indépendante et globale, la SATW est pleinement au service de notre société, de notre économie et de la Suisse, pour la positionner dans un univers technologique en constante évolution.

Vers le message vidéo
satw.ch/message-video

2022

En tant que principal réseau d'expert•e•s dans le domaine des sciences techniques, la SATW a pour objectif de permettre à la Suisse de renforcer sa position de leader dans ces secteurs et d'encourager la mise en application de connaissances en matière de technologies et d'innovations dans l'intérêt de l'économie et de la société.

01.01.2022
Nouveaux membres SATW en 2022

10.02.2022
Publication : conduite autonome

01.02.2022
Nouvelle édition de l'analyse de la force d'innovation

28.03.–01.04.2022, Brugg et Lausanne
Swiss Space Week

28.04.2022
Prise de position : moitié-moitié dans les professions MINT

03.05.2022, Berne
Élection de Benoît Dubuis comme nouveau Président de la SATW par l'Assemblée générale

03.05.2022
Réponse à la mise en consultation : données sur la mobilité

23.06.2022, Lucerne
Lancement de Swiss Artificial Intelligence Research Overview Platform

28.06.2022
Livre blanc : télétravail et cybersécurité

22.07.2022
Étude : un aperçu technologique

05.09.2022, Lausanne
Lancement du programme de mentorat Swiss TecLadies

28.09.2022
Prise de position : évolution de la maturité gymnasiale

29.09.2022, Dübendorf
Journées de la Technique : mobilité électrique

14.11.–18.11.22, Lausanne et Zurich
Swiss Food Week

14.11.22, Bienne
Événement : PME et digitalisation

2023

01.01.2023
Nouveaux membres SATW en 2023

15.09.2023, Zurich
Publication : Technology Outlook

23.09.2023, Lausanne
Conférence sur la promotion de la relève

25.01.–27.01.23, Tenero
Sportech

01.12.2022, Dübendorf
Atelier : systèmes autonomes

17.05.2023, Zurich
Congrès annuel : sécurité de l'approvisionnement et souveraineté technique

21.02.23
CAETS Energy Report 2022

Vers la version en ligne (chronologie)

satw.ch/chronologie

Organisation

Comité

- 1 Prof. Benoît Dubuis (Président)
- 2 Prof. Christofer Hierold (Vice-président)
- 3 Dre Rita Hofmann (Vice-présidente)
- 4 Prof. Peter Seitz (Vice-président)
- 5 Dr Ulrich Claessen
- 6 Prof. René Hüsler
- 7 Dre Fabienne Marquis Weible
- 8 Dr Hans-Peter Meyer

**Vous souhaitez apporter votre expertise à nos projets ?
N'hésitez pas à nous écrire.**

satw.ch/contacts

Bureau

De gauche à droite: Dr Christian Holzner, Adriana Cantaluppi, Dre Claudia Schärer, Elvira Affeltranger, Claude Naville, Sibylle Gerspacher, Esther Lombardini, Belinda Weidmann, Cyrielle Rubrichi, Christina Dall'Agnola, Ester Elices, Stefan Scheidegger, Dre Esther Koller, Edith Schnapper, Sandra Weidmann, Manuel Kugler, Nicole Wettstein, Manuela Ingletto, Claudia Lambrigger, Beatrice Huber, Alexandre Luyet, Janine Hosp

Conseil scientifique

- 1 Dr Hans-Peter Meyer (Président)
- 2 Dr Walter J. Ammann
- 3 Max Erick Busse-Grawitz
- 4 Dr Djordje Filipovic
- 5 Prof. René Hüsler
- 6 Prof. Agathe Koller-Hodac
- 7 Dr Urs Mäder
- 8 Dr Christian Schaffner

Responsables des plateformes thématiques

- 1 Prof. Wolfgang Kröger, Conduite autonome
- 2 Dr Hans-Peter Meyer, Biotechnologie
- 3 Dr Michael Altorfer, Biotechnologie
- 4 Dr Urs Mäder, Chimie
- 5 Prof. Bernhard Tellenbach, Cybersécurité
- 6 Prof. Patricia Deflorin, Industrie 4.0
- 7 Prof. Anna Valente, Fabrication intelligente
- 8 Dr Alessandro Curioni, Intelligence artificielle
- 9 Prof. Erich Windhab, Technologie alimentaire
- 10 Dr Xaver Edelmann, Économie circulaire, durabilité
- 11 Prof. Giovanni Sansavini, Résilience et gestion des risques
- 12 Prof. Daniel Gygax, Technologies pour la médecine de précision

Nouveaux membres 2023

«J'ai hâte d'élargir mon réseau scientifique et d'échanger de manière encore plus approfondie avec d'autres institutions universitaires.»

Prof. Tanja Zimmermann
Empa

«Je veux contribuer à analyser et diffuser, avec rigueur intellectuelle et pondération, toutes informations liées au progrès scientifique.»

Prof. Luc Thévenaz
EPFL

«La SATW est l'un des phares suisses en matière de rigueur intellectuelle et de valeurs sociétales positives, et j'espère tout particulièrement contribuer à renforcer la visibilité et l'impact des femmes dans les disciplines scientifiques techniques, en Suisse comme sur le plan international.»

Prof. Olga Sorkine-Hornung
ETH Zurich

«Je souhaite travailler sur les grands défis mondiaux avec la SATW ainsi qu'avec d'autres technophiles de différentes disciplines.»

Prof. Christian Rüegg
Institut Paul Scherrer PSI

«J'ai une très grande estime pour la réputation de la SATW et suis très attaché à ses valeurs. Ma contribution à ce réseau interdisciplinaire portera avant tout sur les domaines du transfert des connaissances, de la diffusion et de l'inclusion.»

Prof. Robert Riener
ETH Zurich

«Avec la SATW, j'espère contribuer à améliorer la cybersécurité en Suisse, en Europe et dans le monde. C'est un véritable honneur que de faire partie de cette prestigieuse académie.»

Prof. Adrian Perrig
ETH Zurich

Prof. Tobias J. Kippenberg
EPFL

«J'espère promouvoir l'enseignement de l'ingénierie tout comme la recherche en renforçant les liens au sein du réseau sino-suisse ainsi que par des échanges internationaux dans le cadre de la SATW.»

Prof. Junguo Liu
North China University of Water Resources and Electric Power

«La résolution d'un problème peut revêtir de nombreuses approches technologiques, toutefois l'acceptation par la société doit toujours être intégrée à la réflexion.»

Prof. Christian Franck
ETH Zurich

Gion A. Caminada
ETH Zurich

«La SATW joue un rôle important dans la représentation des intérêts technico-scientifiques de toute la Suisse.»

Christoph Aeschlimann
Swisscom

«La technique est au service de l'humain et non l'inverse.»

Prof. Roger Abächerli
HSLU

En savoir plus sur les nouveaux membres
satw.ch/nouveaux-membres